
A SAÚDE E SEUS DETERMINANTES SOCIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14525461

Maria Cristina Pontes de Oliveira1
Programa de Pós-Graduação: Mestrado Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas – Unisanta
Universidade Santa Cecília de Santos
mariacristina.pontes@aasp.org.br

Profª. Drª. Rosa Maria Ferreiro Pinto
Programa de Pós-Graduação: Mestrado Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas – Unisanta
Universidade Santa Cecília de Santos
rmferreiro@uol.com.br

AT01: Políticas públicas e bem-estar social.

RESUMO: Os autores analisam as relações entre saúde e seus determinantes sociais, introduzindo o conceito de determinantes sociais de saúde e revisando a evolução histórica dos paradigmas que explicam o processo saúde/doença. Além disso, discutem os avanços e desafios, com destaque para novas abordagens dos diferentes níveis de determinantes sociais e de condições de saúde, bem como possibilidades de políticas e programas voltados ao enfrentamento das desigualdades geradas por esses fatores, buscando explorar as relações entre saúde e seus determinantes sociais, introduzindo conceitos fundamentais, revisando paradigmas históricos, e analisando abordagens para redução de desigualdades em saúde. O texto utiliza uma revisão teórica e histórica dos determinantes sociais da saúde (DSS), abordando teorias desde o século XIX até os debates contemporâneos. Também se baseia em modelos conceituais para estruturar as interações entre fatores individuais e coletivos. Os DSS são apresentados como fatores sociais, econômicos e culturais que influenciam a saúde individual e coletiva. O artigo destaca que desigualdades na saúde não estão diretamente ligadas à riqueza nacional (PIB), mas sim à distribuição equitativa de recursos. Estudos ilustram que fatores como coesão social e infraestrutura comunitária são determinantes críticos. O artigo conclui que intervenções para combater desigualdades devem integrar políticas em vários níveis, desde mudanças culturais e comportamentais até estratégias econômicas e estruturais. A mensagem central é que a saúde pública eficaz requer uma abordagem comprometida com a justiça social.

Palavras-chave: Desigualdades; Determinantes sociais; saúde.

INTRODUÇÃO

PAULO MARCHIORI BUSS é Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Membro titular da Academia Nacional de Medicina e coordenador da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS). Endereço eletrônico: buss@fiocruz.br e *ALBERTO PELLEGRINI FILHO* é Pesquisador titular da FIOCRUZ e coordenador da Secretaria Técnica da CNDSS. Endereço eletrônico: pellegrini@fiocruz.br. Ambos são membros da CNDSS: Adib Jatene, Aloysio Teixeira, César Victora, Dalmo Dallari, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, Elza Berquó, Jaguar, Jairnilson Paim, Lucélia Santos, Moacyr Scliar, Roberto

Esmeraldi, Rubem César Fernandes, Sandra de Sá, Sonia Fleury, Zilda Arns e Paulo M. Buss (coordenador). Os autores analisam as relações entre saúde e seus determinantes sociais, introduzindo o conceito de determinantes sociais de saúde e revisando a evolução histórica dos paradigmas que explicam o processo saúde/doença desde o século XIX. Além disso, discutem os avanços e desafios nesse campo, com destaque para novas abordagens dos diferentes níveis de determinantes sociais e de condições de saúde, bem como possibilidades de políticas e programas voltados ao enfrentamento das desigualdades em saúde geradas por esses fatores.

Que se entende por determinantes sociais da saúde?

Os autores destacam que as definições de determinantes sociais da saúde variam em detalhe, mas convergem na ideia de que as condições de vida e trabalho influenciam a saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), esses determinantes incluem fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A Organização Mundial da Saúde define os DSS como as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Mencionam que Nancy Krieger destaca o aspecto de intervenção ao definir os determinantes sociais da saúde como fatores e mecanismos pelas quais as condições sociais impactam a saúde e que podem ser modificadas por ações informadas, assim como Tarlov (1996) define de forma bastante sintética, ao entender os DSS como “as características sociais dentro das quais a vida transcorre”.

Segundo os autores, embora ainda haja consenso sobre a relevância dos DSS para as condições de saúde, esse entendimento foi construído ao longo da história. No século XIX, predominava a teoria miasmática, que buscava explicar os problemas de saúde em resposta às mudanças sociais e práticas de saúde decorrentes da urbanização e da indústria.

O artigo destaca, ainda, que Virchow um dos principais defensores da teoria miasmática, considerava a medicina uma ciência essencialmente social, acreditando que as condições econômicas e sociais influenciavam significativamente a saúde e a doença, e que essas relações deveriam ser investigadas cientificamente, além disso, para Virchow, o termo “saúde pública” reflete seu caráter político, implicando a necessidade de intervenção na vida política e social para identificar e eliminar os fatores que comprometem a saúde da população. No final do século XIX, com os avanços de cientistas como Koch e Pasteur, o paradigma bacteriológico ganhou destaque na explicação do processo saúde-doença. A criação da primeira escola de saúde pública nos Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, ilustra a consolidação desse paradigma. Entre 1913 e 1916, debates surgiram sobre a abordagem ideal para a saúde pública: focar no estudo de doenças específicas e nos avanços da microbiologia ou priorizar a influência das condições sociais, econômicas e ambientais na saúde. Também se discute se a pesquisa deveria ocorrer em laboratórios, com foco em organismos infecciosos, ou em ambientes sociais ou nas investigações realizadas nos lares, fábricas e campos, externas para compreender as condições de vida e os hábitos da vida. O debate entre abordagens biológicas e sociais na saúde pública marcou a definição desse campo de estudo e prática. A escolha da Universidade Johns Hopkins, devido à excelência de sua escola de medicina e pesquisadores, consolidou o foco na saúde pública

voltada ao controle de doenças específicas, baseadas na bacteriologia. Isso estreitou a abordagem da saúde pública, afastando-a de questões políticas e de reformas sociais mais amplas. Esse modelo influenciou não apenas os Estados Unidos, mas também outros países. Apesar do predomínio inicial da abordagem biológica na saúde pública, os autores nos mostram que ao longo do século XX houve uma tensão constante entre abordagens biológicas, sociopolíticas e ambientais e a história da Organização Mundial da Saúde reflete essa oscilação, com períodos de foco em aspectos tecnológicos e individuais alternando-se com períodos que destacam fatores sociais e ambientais. A definição de saúde da OMS em 1948, como um estado de bem-estar físico, mental e social, representou uma visão ampla, mas nos anos 1950, campanhas contra doenças específicas, como a varíola, priorizaram tecnologias de prevenção. Nos anos 1970, a Conferência de Alma-Ata trouxe os determinantes sociais para o centro de debate, mas nos anos 1980, a saúde passou a ser vista como um bem privado, com foco na assistência individual. Na década de 1990, o debate sobre as Metas do Milênio reavivou a atenção aos determinantes sociais, culminando com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da OMS, em 2005.

O estudo dos determinantes sociais da saúde

O principal desafio dos determinantes sociais e saúde é compreender como fatores sociais, econômicos e políticos, por meio de estudos de mídia complexos, influenciando a saúde de grupos e indivíduos, dado que essa relação não é uma simples relação direta de causa-efeito.

Os autores citam que “através do conhecimento deste complexo de mediações que se pode entender, por exemplo, por que não há uma correlação constante entre os macroindicadores de riqueza de uma sociedade, como o PIB, com os indicadores de saúde. Embora o volume de riqueza gerado por uma sociedade seja um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas mediações permite entender por que existem países com um PIB total ou PIB *per capita* muito superior a outros que, no entanto, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios.” O estudo dessas mediações ajuda a identificar os pontos mais sensíveis para intervenções específicas, reduzindo as desigualdades na saúde e gerando maior impacto positivo. Um desafio importante, entendem os autores, é distinguir os determinantes de saúde dos indivíduos dos coletivos, já que fatores que explicam diferenças entre indivíduos não necessariamente explicam desigualdades entre grupos ou sociedades. Mesmo ao controlar fatores individuais como tabagismo e dieta, as desigualdades entre classes sociais ou grupos ocupacionais persistem, impõe a necessidade de análises específicas para o nível coletivo.

O texto aborda um desafio conceitual e metodológico central na compreensão dos determinantes de saúde, destacando a necessidade de distinguir os fatores que influenciam a saúde de indivíduos que afetam grupos ou populações. Ele enfatiza que os determinantes identificados em estudos com indivíduos não são suficientes para explicar as desigualdades em saúde observadas em níveis sociais, por exemplo, diferenças encontradas na mortalidade entre classes sociais ou grupos ocupacionais não podem ser plenamente explicadas pelos fatores individuais tradicionais, como tabagismo, dieta ou sedentarismo. Mesmo ao controlar esses fatores, as disparidades entre os estratos sociais persistem. Isso sugere que outros determinantes, possivelmente

relacionados a contextos sociais, econômicos ou estruturais, desempenham papéis fundamentais na saúde de grupos e questões sociais. O texto, portanto, aponta para a necessidade de análises mais abrangentes, que integram fatores individuais e coletivos para compreender e abordar as desigualdades em saúde de forma efetiva. O texto destaca a diferença entre os fatores que influenciam o risco individual e aqueles que explicam as diferenças nos níveis de saúde entre grupos e países. Embora fatores individuais, como tabagismo ou prática de exercícios, sejam importantes para identificar quais indivíduos estão em maior risco dentro de um grupo, as desigualdades na saúde entre o ecossistema estão mais associadas a fatores sociais e econômicos.

Um exemplo é o Japão, que possui uma maior expectativa de vida ao nascer. Esse fato não se deve necessariamente a hábitos individuais mais saudáveis, como fumar menos ou praticar mais exercícios, mas sim ao fato de o país ser um dos países mais igualitários do mundo.

O texto também alerta contra o erro metodológico de tentar explicar a saúde das condições com base em estudos focados em indivíduos, prática que contradiz a “falácia ecológica”. Essa falácia ocorre quando inferências sobre indivíduos são feitas com base em dados agregados. No caso, o texto argumenta que a inversão desse erro — tratar a saúde de desenvolvimento como derivada exclusivamente de fatores individuais — é igualmente problemática, destacando a importância de se considerar os determinantes sociais e estruturais para compreender as desigualdades em saúde.

Um estudo clássico de Rose e Marmot (1981) sobre mortalidade por doença coronariana entre funcionários públicos ingleses, exemplifica a relação entre determinantes sociais de saúde (DSS) e desigualdades na saúde. No estudo, o risco relativo de mortalidade foi analisado com base na posição hierárquica funcional. Funcionários de níveis inferiores, como executivos intermediários, atendentes e outros, apresentam risco relativo de mortalidade duas, três e quatro vezes maior, respectivamente, em comparação com aqueles no nível hierárquico mais alto. Os fatores de risco individuais, como colesterol elevado, tabagismo e hipertensão, explicaram apenas 35-40% dessa diferença, enquanto os 60-65% restantes estavam ligados ao DSS. O texto explora abordagens para entender como os DSS geram desigualdades em saúde: 1. ****Aspectos físicos-materiais****: Esta abordagem foca na influência das condições econômicas e políticas, argumentando que as desigualdades de renda afetam a saúde pela deficiência de recursos individuais e pela falta de investimentos em infraestrutura comunitária, como educação, transporte, saneamento, habitação e serviços de saúde. Esses fatores materiais são vistos como fundamentais na produção da saúde e da doença. Há abordagens que analisam a relação entre a saúde das populações, as desigualdades nas condições de vida e o nível de coesão social. Esses estudos destacam o desgaste do “capital social” — as relações de solidariedade e confiança entre indivíduos e grupos — como um mecanismo-chave pela qualidade das desigualdades de renda com níveis de qualidade na saúde. Sociedades com baixa coesão social, devido à desigualdade, tendem a investir menos em capital humano e redes de apoio social, essenciais para a promoção da saúde. Além disso, evidenciam que não são as sociedades mais ricas que possuem os melhores níveis de saúde, mas sim aquelas mais igualitárias.

Os autores nos mostram que há diversos modelos que buscam estruturar as relações entre os múltiplos fatores desenvolvidos em diferentes abordagens sobre saúde e desigualdades. Entre esses modelos, destacam-se dois

que serão comprovados: o modelo de Dahlgren e Whitehead (Gunning-Schepers, 1999) e o modelo de Diderichsen e colaboradores (Evans et al., 2001). Ambos oferecem esquemas conceituais para compreender as interações entre determinantes sociais, fatores individuais e contextuais que impactam a saúde das populações: O modelo de Dahlgren e Whitehead inclui os DSS dispostos em diferentes camadas, desde uma camada mais próxima dos determinantes individuais até uma camada distal, onde se situam os macrodeterminantes. Esse modelo não pretende explicar com detalhes as relações e mediações entre os diversos níveis e a gênese das iniquidades. Os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais, na camada imediatamente externa aparecem o comportamento e os estilos de vida individuais. A camada seguinte destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social que, como vimos, é de fundamental importância para a saúde da sociedade como um todo. No nível seguinte estão representados os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais. Finalmente, no último nível estão situados os macrodeterminantes relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade e que possuem grande influência sobre as demais camadas. O modelo de Diderichsen e Hallqvist (1998), posteriormente adaptado por Diderichsen, Evans e Whitehead (2001), destaca como o contexto social gera estratificação, atribuindo aos indivíduos posições sociais distintas. Essas diferenças estruturais resultam em desigualdades de saúde, evidenciando como as condições sociais moldam os padrões de exposição a riscos, vulnerabilidades e consequências.

As intervenções sobre os determinantes sociais da saúde

Os modelos de Dahlgren e Whitehead e de Diderichsen auxiliam na identificação de pontos estratégicos para intervenções políticas voltadas à redução das desigualdades no DSS, decorrentes da posição social de indivíduos e grupos.

Como essas diferenças são fortemente influenciadas pelo DSS, é essencial, neste primeiro nível, promover mudanças estruturais nas normas culturais que moldam comportamentos de risco. Para isso, são permitidas políticas populacionais abrangentes que incentivem mudanças comportamentais por meio de programas educativos, campanhas de comunicação social, acesso facilitado a alimentos saudáveis, criação de espaços públicos para atividades físicas e esportivas, além da restrição de propagandas de tabaco e álcool em todas as suas formas. O segundo nível aborda comunidades e redes de relações, destacando a importância da coesão social, solidariedade e confiança para a saúde. Inclui políticas que promovem redes de apoio, organização comunitária e participação ativa, especialmente de grupos vulneráveis, em ações coletivas para melhorar a saúde, bem-estar. O terceiro nível trata de políticas que melhoram as condições materiais e psicossociais de vida e trabalho, garantindo acesso a recursos essenciais como água potável, saneamento, habitação, alimentos saudáveis, emprego digno, ambientes de trabalho seguros, e serviços de saúde e educação de qualidade. Para isso, é necessária a integração entre setores que geralmente atuam de forma isolada. O quarto nível foca nos macrodeterminantes, por meio de políticas macroeconômicas, ambientais e culturais que promovem o desenvolvimento sustentável, reduzem as desigualdades sociais e econômicas, a violência e a gestão ambiental

O combate às iniquidades de saúde requer intervenções em diferentes níveis dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), com destaque para os mecanismos de estratificação social, cuja responsabilidade recai sobre diversos setores. Políticas voltadas à redução das desigualdades sociais, como aquelas relacionadas ao mercado de trabalho, educação e segurança social, são fundamentais. Outro conjunto de políticas visa reduzir a exposição a riscos, especialmente em grupos que vivem em condições adversas, como habitações insalubres, ambientes de trabalho inseguros ou com deficiências nutricionais. Essas iniciativas incluem o fortalecimento de redes de apoio a grupos vulneráveis, mitigando os efeitos das condições materiais e psicossociais desfavoráveis. No enfrentamento das vulnerabilidades, destacam-se disciplinas que fortalecem a resiliência, como a educação de mulheres para diminuir sua própria vulnerabilidade e a de seus filhos. Na área da saúde, as políticas devem focar na redução das consequências das doenças, por meio da melhoria da qualidade dos serviços, ampliação do acesso a cuidados de reabilitação, suporte às pessoas com deficiência e financiamento equitativo para evitar o empobrecimento causado por doenças.

A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS)

Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) foi criada em 13 de março de 2006 e é importante para impulsionar o conhecimento e as intervenções sobre os DSS no Brasil. Sua criação responde ao movimento global liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que, em março de 2005, distribuiu a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS). O objetivo da CNDSS é aumentar a conscientização internacional sobre a relevância dos determinantes sociais na saúde de indivíduos e populações, além de destacar a necessidade de combater as iniquidades de saúde causadas pelos DSS. A atuação da Comissão é orientada por três compromissos principais: *Compromisso com a ação*: implica apresentar recomendações concretas de políticas, programas e intervenções para o combate às iniquidades de saúde geradas pelos DSS; *Compromisso com a equidade*: a promoção da equidade em saúde é fundamentalmente um compromisso ético e uma posição política que orienta as ações da CNDSS para assegurar o direito universal à saúde; *Compromisso com a evidência*: as recomendações da Comissão devem estar solidamente fundamentadas em evidências científicas, que permitam, por um lado, entender como operam os determinantes sociais na geração das iniquidades em saúde e, por outro, como e onde devem incidir as intervenções para combatê-las e que resultados podem ser esperados em termos de efetividade e eficiência.

Os principais objetivos da CNDSS são: produzir conhecimentos e informações sobre os DSS no Brasil; apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde; promover atividades de mobilização da sociedade civil para tomada de consciência e atuação sobre os DSS.

Para atingir esses objetivos, a CNDSS tem produzido conhecimentos sobre as relações entre determinantes sociais e iniquidades de saúde para embasar políticas e programas, promove, apoia, acompanha e avalia políticas, programas e intervenções em diferentes níveis (local, regional e nacional), tanto governamentais quanto não-governamentais, desenvolve ações de promoção e mobilização para conscientizar a sociedade civil sobre as relações entre saúde e condições de vida e as possibilidades de reduzir iniquidades em saúde. Os membros da Comissão participam de congressos, reuniões nacionais e internacionais e utilizam meios de

comunicação de massa para ampliar o alcance dessas iniciativas, criação do Portal sobre DSS: www.determinates.fiocruz.br com informações sobre as atividades que vem desenvolvendo, além de publicações de interesse e onde, além de informações sobre as atividades da CNDSS, serão incluídos dados, informações e conhecimentos sobre DSS existentes nos sistemas de informação e na literatura mundial e nacional.

METODOLOGIA

A metodologia para elaboração do trabalho descrito no texto se baseia em uma abordagem analítica e interdisciplinar para entender as relações entre saúde e os determinantes sociais da saúde (DSS). Ela é sustentada pelos seguintes pilares: Definição dos DSS: Exploração de diferentes definições de determinantes sociais da saúde, com base em fontes como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Nancy Krieger e outros especialistas; Histórico do Conceito: Revisão da evolução histórica das teorias explicativas da saúde e doença, desde a teoria miasmática no século XIX até o paradigma bacteriológico e as abordagens contemporâneas sobre DSS; Discussão de estudos como o de Rose e Marmot (1981), que correlacionaram posição social e risco de mortalidade, demonstrando a influência dos DSS na saúde; Indicadores de Saúde: Comparação de indicadores de saúde entre diferentes países, como o exemplo do Japão, para ilustrar a relação entre desigualdade social e saúde. Criação de um portal para disponibilizar informações sobre DSS, atividades da CNDSS, dados de sistemas de informação, e literatura científica. Esses elementos configuram uma metodologia baseada na integração de conhecimento científico, evidências empíricas e ações intersetoriais, com foco na redução das desigualdades em saúde por meio de abordagens sistemáticas e participativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e a discussão no trabalho sobre os determinantes sociais da saúde (DSS) apresentados por Paulo Buss, Alberto Pellegrini Filho e outros membros da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) são amplamente focados na compreensão das desigualdades em saúde, nos desafios para enfrentá-las e nas políticas e intervenções necessárias para mitigar essas desigualdades. O combate às desigualdades em saúde exige uma abordagem integrada e intersetorial que vá além do setor de saúde, abrangendo políticas econômicas, sociais e culturais. A promoção da equidade em saúde requer intervenções nos DSS, com foco em mudanças estruturais, fortalecimento das redes de apoio social e mobilização da sociedade civil. Apesar dos avanços na conscientização e produção de conhecimento sobre DSS no Brasil, as desigualdades persistem, demandando maior comprometimento político e ações mais incisivas. Essas discussões reforçam que, para atingir melhorias na saúde pública e na equidade, é necessário alinhar evidências científicas,

políticas públicas eficazes e engajamento social contínuo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo aborda as relações entre saúde e seus determinantes sociais, explorando como fatores econômicos, culturais, políticos

São discutidas abordagens para entender essas desigualdades, incluindo fatores individuais e coletivos, e enfatiza-se que a riqueza nacional, como o PIB, não garante melhores condições de saúde, sendo essencial considerar a distribuição de recursos e o impacto dos fatores sociais.

O artigo também detalha modelos teóricos, como os de Dahlgren e Whitehead, e políticas que abordam os determinantes sociais, além de apresentar as ações da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, criada para promover a equidade e mobilizar a sociedade no combate às desigualdades. A importância de intervenções coordenadas e baseadas em evidências é destacada para melhorar a saúde pública e a justiça social.

REFERÊNCIAS

PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007

Agradecimentos

Agradeço a minha professora Rosa Maria Ferreiro Martins, por sua orientação, paciência e valiosas contribuições ao longo da elaboração deste trabalho. Seu conhecimento e dedicação foram essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa, e sou profundamente grata por todo o apoio recebido.